

SANITAR HIMOYASI HUDUDI (SHH)

Siddiqova Madinabonu

Samarqand Davlat Arxitektura-Qurilish universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14932927>

Sanitariya - muhofaza zonasi tushunchasi juda keng tarqalgan, ammo hamma ham uning nima uchun ekanligini va korxonalariga nima kerakligini bilmaydi.

Sanitariya - muhofaza zonasi - bu atrof - muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatish manbalari bo'lgan obyektlar va ishlab chiqarishlar atrofida o'rnatiladigan alohida foydalanish rejimiga ega bo'lgan alohida hudud. Sanitariya muhofazasi zonasi ifloslanishning atmosfera havosiga ta'sirini (kimyoviy, biologik, fizik) gigiyenik me'yorlarda belgilangan qiymatlarga kamaytirishni ta'minlaydi.

Sanitariya muhofazasi zonalarining o'lchamlari har xil va ishlab chiqarish turiga bog'liq – atrof - muhit va inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatish xavfi qanchalik yuqori bo'lsa, sanitariya muhofazasi zonasi shunchalik katta bo'ladi.

Agar sanoat maydonchasidan tashqarida atmosfera havosining ifloslanish darajasi 0,1 maksimal ruxsat etilgan konsentratsiyalar yoki ruxsat etilgan maksimal darajalar dan oshsa, bunday korxonalar uchun ish paytida aholi xavfsizligini ta'minlash uchun sanitariya muhofazasi zonasi zarur.

Sanitariya - himoya zonalari ishlab chiqarish obyektlarini turar - joy binolari, tibbiyot muassasalari, dam olish joylari, bog'dorchilik birlashmalari hududidan ajratib turadi.

Aholi punktidan aviatsiya tomonidan pestitsidlar va agrokimyoviy moddalar bilan ishlov berilgan qishloq xo'jaligi dalalarigacha bo'lgan sanitariya bo'shlig'ining o'lchami kamida 2000 m bo'lishi kerak.

Atmosfera havosini ishlab chiqarish laboratoriya nazorati va atmosfera havosiga fizik ta'sirlarni o'lchash ishlab chiqarishning sanitariya muhofazasi zonasi chegarasida, shuningdek, turar - joy binolarida bunday ishlarni bajarish uchun tegishli tartibda akkreditatsiya qilingan laboratoriyalar tomonidan amalga oshiriladi.

Sanitariya muhofazasi zonasining o'lchamlari va chegaralari sanitariya muhofazasi zonasini loyihalashda belgilanadi.

Bundan tashqari, sanitariya muhofazasi zonasining loyihasi quyidagilarni aniqlashi kerak:

- aholini havoga zararli kimyoviy aralashmalar chiqindilari va fizik ta'sirlardan himoya qilish chora - tadbirlari;
- sanitariya muhofazasi zonasi hududini funktsional rayonlashtirish va undan foydalanish tartibi.

Agar korxonalar rekonstruksiya qilingan yoki texnik jihatdan qayta jihozlangan bo'lsa, unda barcha ishlar tugagandan so'ng, atmosfera havosini o'rganish va atmosfera havosiga ta'sir qiluvchi fizik omillarni o'lchash kerak.

Sanoat obyektining yoki ishlab chiqarishning sanitariya muhofazasi zonasi chegaralarida joylashtirishga ruxsat beriladi:

- navbatchilik va ma'muriy maqsadlarda favqulodda vaziyatlar xodimlari uchun yashash uchun mo'ljallanmagan binolar;

Fevral, 2025-Yil

- rotatsion asosda ishchilar qolishlari uchun mehmonxonalar va binolar (ikki haftadan ko'p bo'lmagan);
- hammom, kir yuvish;
- savdo va umumiy ovqatlanish obyektlari;
- umumiy va shaxsiy transport vositalarini saqlash uchun garajlar, platformalar va inshootlar;
- yong'inga qarshi stantsiyalar, mahalliy va tranzit kommunikatsiyalari, elektr uzatish liniyalari, elektr podstansiyalari;
- neft va gaz quvurlari;
- texnik suv ta'minoti uchun artezian quduqlari;
- sanoat suvini tayyorlash obyektlari, kanalizatsiya nasos stantsiyalari, suv ta'minotini qayta ishlash obyektlari;
- yoqilg'i quyish shoxobchalari, avtoulovlarga xizmat ko'rsatish shoxobchalari.

Sanoat obyekti va ishlab chiqarishning sanitariya muhofazasi zonasida joylashgan yoki sanitariya muhofazasi zonasiga tutash avtomobil yo'li uning o'lchamiga kiritilmaydi va sanitariya muhofazasi zonasining o'lchamlarini asoslashda avtomobil yo'llarining chiqindilari fon ifloslanishida hisobga olinadi.

Sanitariya muhofazasi zonalarining o'lchamlari har xil va ishlab chiqarish turiga bog'liq, masalan:

Sanitariya muhofazasi zonasi 1000 m.

Qora metallurgiya va rangli metallurgiya zavodlari, alyuminiy, simob, koks gazi, o'g'itlar, bo'yoqlar, pestitsidlar, zaharli kimyoviy moddalar, sintetik tolalar ishlab chiqarish, shuningdek, neft, neft va tabiiy gazni qayta ishlash va noto'g'ri ishlashi mumkin bo'lgan boshqa korxonalar.

Atrof - muhit va inson salomatligi uchun jiddiy oqibatlariga olib keladi. Yog'och kimyoviy komplekslari. Chorva mollarini saqlash va so'yish bo'yicha sanoat obyektlari, go'shtni qayta ishlash korxonalari.

Cho'chqachilik komplekslari va chorvachilik komplekslari.

Sanitariya muhofazasi zonasi 500 m.

Gips va asbest qazib olish korxonalari. Organik erituvchilar va moylar, spirtlar, kislotalar ishlab chiqarish, torfni qayta ishlash korxonalari, sun'iy teri ishlab chiqarish.

Qo'rg'oshin akkumulyatorlari va temir konstruksiyalar ishlab chiqarish. Samolyotlar, avtomobillar, temir yo'l vagonlari ishlab chiqarish. Lavlagi qand, albumin, dekstrin, glyukoza va melas ishlab chiqarish. Urug'larni qayta ishlash va ekish uchun o'simliklar. Suyultirilgan ammiakni saqlash joylari. Bojxona terminallari, ulgurji bozorlar.

Sanitariya muhofazasi zonasi 300 m. Soda, selitra, kimyoviy reagentlar, nikotin, ko'pchilik mineral tuzlar, press materiallari, temir-beton buyumlar, sun'iy mineral bo'yoqlar, sun'iy toshlar, shinalar, yelimlangan poyabzallar, shuningdek ular uchun kauchuk aralashmalar ishlab chiqarish. Sanitariya mahsulotlari ishlab chiqarish, go'sht va sut sanoati. Konlarni avtomatlashtirish. Torf, tosh, jigarrang va boshqa ko'mirlarni qazib olish uchun sanoat obyektlari.

Yigiruv va to'quv ishlab chiqarish. Pivo, kvas va alkogolsiz ichimliklar ishlab chiqarish.

O'simlik moylarini ishlab chiqarish. Xushbo'y moddalarni chiqarish bilan tabiiy mineral suvlarni idishlarga quyish. Go'shtni qayta ishlash, konserva ishlab chiqarish. Mo'ynali fermalar.

Fevral, 2025-Yil

Yuk mashinalari va qishloq xo'jaligi texnikasini ta'mirlash, texnik xizmat ko'rsatish va saqlash uchun garajlar va parklar. Avtobus va trolleybus bekatlari.

Sanitariya muhofazasi zonasi 100 m.

Qog'oz, glitserin, sovun, maishiy kimyoviy maxsulotlar ishlab chiqarish. Matbaa siyoh zavodlari va plastmassalarni qayta ishlash zavodlari. Og'ir presslar ishlab chiqarish. Matbaa fabrikalari. Yo'l mashinalari, avtomobillar, kuzovlar, temir yo'l transporti va metroning harakatlanuvchi tarkibini ta'mirlash uchun ishlab chiqarish. Xom ashyoni konveyer orqali jo'natish bilan marmar, qum, loy qazib olish uchun sanoat obyektlari (karyerlar). Loy mahsulotlari ishlab chiqarish. Shisha puflash, oyna ishlab chiqarish, shisha silliqlash va o'tlarni tozalash.

Marmarga mexanik ishlov berish. Karyerlar, shag'al, qum, gil qazib olish korxonalari.

Beton ishlab chiqarish zavodi. Sport mahsulotlarini ishlab chiqarish. Uskuna ishlab chiqarish. Poyafzal ishlab chiqarish. Qahva qovurish ishlab chiqarishi. Hammom va kir yuvish vositalari.

Sanitariya muhofazasi zonasi 50 m. Tayyor dori shakllari, makulatura, plastmassa va sintetik smolalardan tayyorlangan mahsulotlar, "quruq muz", gugurt, pnevmatik avtomatlashtirish ishlab chiqarish. Tayyor mahsulotlardan mebellarni lak va bo'yashsiz yig'ish. Paxta, zig'ir, jundan ip va gazlamalarni bo'yash va oqartirish sexlari. Gilamlar, fon rasm ishlab chiqarish. Sabzavotlar, mevalarni saqlash. Konyak spirtini ishlab chiqarish. Makaron ishlab chiqarish. Kolbasa mahsulotlarini ishlab chiqarish. Oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilish sanoati, shu jumladan oshxona fabrikalari, maktab oshxonalari. Meva va sabzavot sharbatlarini ishlab chiqarish. Meva va sabzavotlarni qayta ishlash va saqlash uchun ishlab chiqarish obyektlari (quritish, tuzlash, tuzlash va tuzlash). Mayonez ishlab chiqarish. Pivo ishlab chiqarish (malthousesiz).

Agar korxonalar atrof - muhitga har qanday zararli moddalar chiqaradigan bo'lsa, lekin sanitariya - muhofaza zonasining o'lchamlari sanitariya qoidalari bilan belgilanmagan bo'lsa, u holda sanitariya - gigiyena normalarining taxminiy o'lchamlari loyihasini belgilangan tartibda ishlab chiqish va tasdiqlash kerak. Hozirgi kunda ko'plab korxonalar zamonaviy uskunalarda ishlaydi va ekologik toza texnologiyalarni joriy qiladi, shuning uchun zararli moddalar atmosfera havosiga minimal darajada chiqariladi. Bunday obyektlar uchun mavjud sanitariya muhofazasi zonasining hajmini qisqartirish mumkin va sanitariya muhofazasi zonasini, shu jumladan tizimli laboratoriya kuzatuvlari yordamida qisqartirishni asoslash kerak.

Sanitariya muhofazasi zonasiga qo'yiladigan talablar:

- SMZ sanoat obyekti va yaqin atrofda joylashgan turar - joy binolarining shamol ostida joylashgan bo'lishi kerak;
- loyihalashda kelajakda mahalliy tozalash inshootlari kengayishini hisobga olish kerak;
- tozalash inshootlari kanalizatsiya oqava suvlarining, shuningdek, yer usti tipidagi oqava suvlarning tortishish harakatini hisobga olgan holda qurilgan, biroz qiyalikda joylashgan bo'lishi kerak;
- sanitariya muhofazasi zonasining hajmini aniqlashda korxonaning turi va sinfi hisobga olinadi;

Har bir sanoat sektori o'z SMZ qiymatiga ega. SanPiN bo'yicha ushbu zonalar 5 sinfga bo'lingan:

- 1-sinf: kislota ishlab chiqarish, metallurgiya va muhandislik zavodlari;

Fevral, 2025-Yil

- 2-sinf: samolyot va mashinasozlik, metall konstruksiyalar, gazlar, organik erituvchilar ishlab chiqarish;
- 3-sinf: kimyoviy moddalar, plastmassa, bo'yoq va lak ishlab chiqarish, parfyumeriya sanoati;
- 4-sinf: sovun tayyorlash, shisha tola ishlab chiqarish;
- 5-sinf: kimyoviy tozalash, bosmaxonalar, dori vositalari ishlab chiqarish.

Atrof-muhit va inson salomatligiga ta'sir qilish manbalari bo'lgan texnologik jarayonlarga ega obyektlar, ularning alohida bino va inshootlari uchun, ishlab chiqarish quvvati, ish sharoitlari, atrof - muhitga chiqadigan ifloslantiruvchi moddalarning tabiati va miqdoriga qarab, korxonalarining sanitariya tasnifiga muvofiq sanoat va tozalash inshootlar sanitariya muhofazasi zonalarining quyidagi o'lchamlari belgilanadi:

- birinchi toifadagi korxonalar - 1000 m
- ikkinchi toifadagi korxonalar - 500 m
- uchinchi toifadagi korxonalar - 300 m
- to'rtinchi toifadagi korxonalar - 100 m
- beshinchi toifadagi korxonalar - 50 m

Noishlab chiqarish obyektlari ham o'zlarining SMZ qiymatlariga ega, ular quyidagi masofalarga mos keladi:

- omborlar - 50 - 500 m
- qozonxona - 50 m
- Yoqilg'i quyish shoxobchasi - 50 - 100 m
- gaz quvuri (istisno zonasi) 300-1200 m
- neft qudug'i -300 - 1000 m
- tozalash inshootlari - 15 - 1000 m
- qabristonlar: 20 - 40 gektar - 500 m; 20 gektardan kam-300 m; yopiq va qishloq-50 m

Hududning kattaligi yoki konfiguratsiyasi amaldagi standartga mos kelmasa, korxonalar 100 ming rublgacha jarimaga tortilishi yoki 90 kun davomida faoliyatini to'xtatib turishi mumkin. Og'ir oqibatlariga olib keladigan murakkab holatlarda rahbarlar yoki aybdorlar jinoiy javobgarlikka tortiladi.

Chiqindilarni tozalash inshootlari uchun sanitariya muhofazasi zonasi loyihasi.

Sanitariya muhofazasi zonasi loyihasini yaratish bosqichlarini ko'rib chiqaylik:

Tayyorgarlik bosqichi - bu yerda korxonaning fuqarolik binolari, topografik tasvirlari, chiqindilar va ularning manbalari va kutilayotgan ifloslanish miqdoriga nisbatan joylashuvi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganish va sintez qilish. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, sanitariya muhofazasi zonasining dastlabki rejasi tuziladi va tegishli tashkilot tomonidan ko'rib chiqish uchun yuboriladi.

Asosiy bosqich - ular monitoring dasturini ishlab chiqadilar, hisob - kitoblarning to'g'riligini tekshiradilar va dastlabki rejani to'ldirish yoki tuzatish uchun material yaratadilar.

Monitoring natijalari, shuningdek, tegishli tashkilotga yuboriladi va himoya zonasi loyihasini tasdiqlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Yakuniy bosqich - bu loyiha tasdiqlanadi va uni amalga oshirish uchun ruxsat olinadi.

Fevral, 2025-Yil

Sanitar himoya zonasi loyihasini ishlab chiqishda, umuman olganda, shaharsozlik holati baholanadi. Agar u qiyin deb baholansa, tabiatni muhofaza qilish bo'yicha qo'shimcha choralar ko'riladi va obyektning aholi va atrof - muhit uchun tavsiya etilgan ekspluatatsiyasi xavfsizligini tasdiqlash uchun hisob - kitoblar amalga oshiriladi.

Tozalash inshootlari uchun sanitariya muhofazasi zonasi hajmini belgilash tartibi:

➤ Tozalash inshootining ishlashi tahlil qilinadi, xavf klassi aniqlanadi, sanitariya muhofazasi zonasi loyihasi ishlab chiqiladi;

➤ Agar ijobiy baho olinsa, hujjatlar tegishli tashkilotga xulosa olish uchun yuboriladi;

➤ Yakuniy hisob - kitoblar, hududning fotosuratlarini, noqulay omillar ta'sirini o'lchash va ularni tahlil qilish amalga oshiriladi;

➤ O'zgartirishlar kiritilgan loyiha bosh sanitariya shifokoriga ko'rib chiqish uchun yuboriladi. Uning ijobiy xulosasidan so'ng, sanitariya muhofazasi zonasining o'lchami tasdiqlanadi.

Loyihaning birinchi qismida sanitariya muhofazasi zonasining o'lchamlarini asoslash, ikkinchi qismida - sanitariya muhofazasi zonasini loyihalash va yaxshilash tartibi to'g'risida ma'lumot beriladi. Bundan tashqari, hisob - kitoblar, chizmalar va umumiy xulosalar mavjud.

Hujjatlarning nusxalari ilova sifatida taqdim etiladi.

Qonun chiqaruvchi loyihaning amal qilish muddatini ko'zda tutmaydi, shuning uchun xulosada muddat ko'rsatilmagan bo'lsa, loyiha cheksiz hisoblanadi. Bir qator vaziyatlarda (operatsion jarayonlarning o'zgarishi, sanoat hajmlarining o'sishi va boshqalar) ushbu loyihani sozlash kerak.

Sanitariya - muhofaza zonasi quyidagi tozalash inshootlari va uskunalari uchun ajratilishi kerak:

➤ nasos stantsiyalari, oqova suvlarni tozalash, ixtisoslashtirilgan favqulodda tanklar;

➤ filtratsiya maydonlari, sug'orish maydonlari, biologik hovuzlar;

➤ bio - tozalash va mexanik tozalash tizimlari;

➤ termoregulyatsiya yordamida filtr tuzilmalari.

Sanitariya muhofazasi zonasining o'lchami obyektning unumdorligi bilan belgilanadigan xavf sinfiga qarab belgilanadi.

Tozalash inshootlarining sanitariya muhofazasi zonasining hajmi sanitariya tasnifiga mos keladigan standart zonalarga nisbatan kamaytirilishi mumkin, agar:

➤ sanitariya muhofazasi zonasi chegarasida va undan tashqarida texnogen ta'sir darajasiga barqaror erishishning obyektiv dalillari atmosfera havosining ifloslanishi holatini tizimli (kamida yillik) laboratoriya kuzatuvlari materiallari asosida me'yoriy talablar doirasida va undan pastroq.

Yangi joylashgan korxonalar, analog qurilmalardan laboratoriya ma'lumotlarini hisobga olish mumkin;

➤ turar - joy binolarida shovqin darajasi va boshqa fizik omillarning gigiyenik me'yorlardan past darajada pasayishini o'lchash orqali tasdiqlash;

➤ quvvatni kamaytirish, tarkibni o'zgartirish, korxonaning maqsadini o'zgartirish va so'nggi texnologik tozalash sxemalaridan foydalangan holda xavf sinfining o'zgarishi.

Agar sanitariya muhofazasi zonasida yangi qurilish taklif qilinsa, lekin SanPiN ularning joylashishini taqiqlasa, sanitariya muhofazasi zonasini majburiy qisqartirish talab etiladi.

Fevral, 2025-Yil

Maksimal pasayish miqdori aniqlanmagan, faqat korxonada xususiyatlarini hisobga olgan holda gigiyena standartlari va talablariga rioya qilishingiz kerak.

Sanitariya muhofazasi zonasini qisqartirish loyihasi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- obyekt faoliyati, ishlab chiqarish texnologiyasi, ishlab chiqarish binolari va uskunalari to'g'risidagi ma'lumotlar va profil;
- kimyoviy, biologik va fizik ifloslanish koeffitsientlarini qayta hisoblash to'g'risidagi ma'lumotlar;
- yangi sanitariya muhofazasi zonasi
- test o'tkazish joyi va vaqtini ko'rsatgan holda ishlab chiquvchilar qarorining asoslilikini tasdiqlovchi monitoring natijalari;
- sanitariya muhofazasi zonalarini yaxshilash tadbirlari.

Kamaytirilgan sanitariya muhofazasi zonasi ishlab chiqarish obyektining xavfli sinfi yoki tizimning ishlash texnologiyasi o'zgarmaguncha qabul qilingan doirada qoladi.

Atmosfera havosining ifloslanishi monitoringi

Atmosfera havosi tabiiy resurslarning ajralmas qismi sifatida milliy boylik hisoblanadi va davlat tomonidan muhofaza qilinadi. Atmosfera havosining ifloslanishi inson salomatligiga zararli ta'siri tufayli doimo tashvish tug'dirib kelgan. Havoning ifloslanishi inson salomatligiga salbiy ta'sir qiladi. Bu nafas olish tizimidagi allergiya va kasalliklarning sabablaridan biridir. Shuning uchun biz nafas olayotgan havoning sifati juda muhimdir. Deyarli har bir yirik shahar atmosferasida ekotizim va uning aholisi salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan ifloslantiruvchi moddalar kontsentratsiyasining ortishi kuzatiladi.

Havoning tarkibi vaqt va makonda o'zgarishi mumkin. Bunga atmosferaga ifloslantiruvchi moddalarning chiqarilishi, ob - havo sharoiti va geografik joylashuvi yordam beradi. Atmosfera havosining sifat va miqdoriy tarkibini shakllantirishda ham antropogen, ham tabiiy ifloslanish manbalari muhim rol o'ynaydi.

Energetika, transport, qishloq xo'jaligi, chiqindilarni qayta ishlash kabi tarmoqlardagi iqtisodiy faoliyat natijasida havoga turli xil kimyoviy reaksiyalarga kirishganda, atmosferada ikkilamchi ifloslanishni hosil qiluvchi ifloslantiruvchi moddalar yoki kimyoviy birikmalar chiqariladi.

Urbanizatsiyaning tezlashishi ham havo ifloslanishining oshishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda aholining yarmidan ko'pi, bir tomondan, ko'pincha havoni ifloslantiruvchi manbalar bo'lgan shaharlarda istiqomat qilsa, ikkinchi tomondan, havo ifloslanishining ta'siri aynan shu shaharlarda ayniqsa keskin seziladi.

Havoning ifloslanishi milliy chegaralarni hurmat qilmaydi: bir mamlakatdagi manbadan chiqadigan havo chiqindilari boshqasiga, ba'zan bir necha ming kilometr uzoqlikda tashilishi va to'planishi mumkin.

Atmosferaning tabiiy tarkibining inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan o'zgarishlari havoning ifloslanishiga yordam beradi va bu ifloslanishning kattaligini faqat atmosfera havosini kuzatish orqali aniqlash mumkin. Monitoringni tashkil etish havo sifatini baholash va havo sifatini yaxshilash bo'yicha oqilona chora - tadbirlarni rejalashtirish uchun muhimdir.

Fevral, 2025-Yil

Atmosfera havosining ifloslanishi monitoringi - bu o'tmish, hozirgi va kelajak uchun prognozni baholash uchun havo ifloslanishi holati to'g'risida ma'lumot beruvchi, makon va vaqt bo'yicha muntazam uzoq muddatli kuzatishlar tizimi.

Atmosfera havosining ifloslanishini monitoring qilish ifloslantiruvchi moddalar mavjudligini ro'yxatga olish va ularning normal kontsentratsiyasini aniqlash, shuningdek, atrof - muhit ifloslanishini kamaytirish va aholi salomatligiga zararli ta'sirlarni kamaytirish bo'yicha zudlik bilan chora - tadbirlar ko'rish uchun ifloslanish manbalarini aniqlash imkonini beradi.

Atmosfera havosining ifloslanishini monitoring qilish atmosfera havosining holatini ishonchli nazorat qilish imkonini beradi, bu esa odatda xavfli moddalarning kichik chiqindilari, oqishi yoki bug'lanishidan oldin yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning yuzaga kelishi haqida erta ogohlantirish imkonini beradi. Favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda real vaziyat to'g'risidagi ma'lumotlar oqibatlarini bartaraf etish va ularning aholi va atrof - muhitga ta'sirini kamaytirish bo'yicha samarali chora - tadbirlarni tashkil etish imkonini beradi.

Atmosfera havosi ifloslanishini monitoring qilish bo'yicha O'zgidromet faoliyati to'g'risida ma'lumot

O'zgidromet O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 09.05.2019 yildagi 737 – son qaroriga asosan atmosfera havosining ifloslanishi monitoringini olib boradi. “O'zbekiston Respublikasida atrof - muhit monitoringi tizimini takomillashtirish to'g'risida”gi 25 ta shaharda 63 ta statsionar kuzatuv punktlarida (Olmaliq, Angren, Andijon, Bekobod, Buxoro, Guliston, Denov, Qo'qon, Kogon, Qarshi, Marg'ilon, Muborak, Navoiy, Namangan, Nukus, Nurobod, Samarqand, Sariosiyo, Toshkent, Urganch, Farg'ona, Chirchiq, Shahrisabz, Yangiyo'l) Kuzatuv punktlarida atmosfera havosida 12 tagacha ifloslantiruvchi moddalar nazorat qilinadi. Shahardagi havo sifati monitoringi dasturi beshta asosiy ifloslantiruvchi moddalarni qamrab oladi: chang (zarrachalar), oltingugurt dioksidi, karbon monoksit (uglerod oksidi), azot dioksidi va azot oksidi. Boshqa ifloslantiruvchi moddalar (ammiak, fenol, formaldegid, ozon, xlor, qattiq ftoridlar, ftorli vodorod, og'ir metallar) sanoat chiqindilarining tarkibi va yaqin atrofdagi korxonalarining xususiyatlariga qarab o'lchov dasturlariga qo'shiladi.

Atmosfera havosining holatini kuzatish har kuni, kuniga 3 marta (mahalliy vaqt bilan 7:00; 13:00; 19:00) amalga oshiriladi. “O'zgidromet” kuzatuv punktlarida namuna olish aspiratsiya usulida, havoni Rixter absorberlari va sorbsion trubkalar orqali haydash orqali amalga oshiriladi. Atmosfera havosi namunalarini tahlil qilish O'zgidrometning 17 ta laboratoriyasida olib boriladi.

O'zgidrometning atmosfera havosi ifloslanishini nazorat qilish postlari shartli ravishda shahar “foni” – turar - joy binolari ichidagi, “sanoat” – korxonalariga yaqin va “avtomatik” – avtomobil yo'llari yaqinidagi postlarga bo'linadi.

Havodagi zararli moddalar kontsentratsiyasini aniqlash belgilangan davlat standartlari va yo'riqnomalariga muvofiq amalga oshiriladi.

REFERENCES

1. Abdukatirovna S. M., Sherkulovich M. S. Муддатдан ўтиб туғилиш муаммосига замонавий қараш. – 2022.

Fevral, 2025-Yil

2. Маллаев Ш. Ш. и др. Побочное действие нестероидных противовоспалительных препаратов на желудочно-кишечный тракт при лечении ювенильного идиопатического артрита у детей : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
3. Бобомуратов Т. А. и др. Особенности состояния системы гемостаза у детей, перенёсших коронавирусную инфекцию : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
4. Маллаев Ш. Ш. и др. Лечение ювенильного ревматоидного артрита методом хронотерапии ингибиторами ЦОГ-2. – 2022.
5. Iskanova G. X. et al. Juvenile idiopathic arthritis and osteochondrosis of the lumbosacral joint. Case report. – 2022.
6. Fayziev N. N. et al. Nerv sistemasining perinatal shikastlanish fonidagi obstruktiv bronxitli bolalarda immunologik o'zgarishlar : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
7. Абдуллаева М. М., Сагдуллаева М. А., Маллаев Ш. Ш. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ COVID-19 И ПОСТКОВИДНОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
8. Sagdullaeva M. A., Sh M. S., Abdullaeva M. M. MUDDATIDAN O 'TIB TUG 'ILGAN BOLALARNING MOSLASHUV DAVRINING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
9. Сагдуллаев И. И., Сагдуллаева М. А., Маллаев Ш. Ш. МУДДАТДАН ЎТИБ ТУФИЛГАНЛИК ВА УЗОҚ МУДДАТЛИ ҲОМИЛАДОРЛИК МУАММОСИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ) //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 114-119.
10. Султанова Н. С., Авезова Г. С., Маллаев Ш. Ш. Показатели метаболического статуса детей. – 2023.
11. Маллаев Ш. Ш., Алимов А. В., Авезова Г. С. Ювенильный идиопатический артрит у детей: клиника, диагностика, тактика лечения. – 2023.
12. Маллаев Ш. Ш., Алимов А. В. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2023.
13. Маллаев Ш., Алимов А. Клиническая характеристика ювенильного идиопатического артрита у детей //Актуальные вопросы практической педиатрии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 123-124.
14. Маллаев Ш., Алимов А. Эффективность применения метотрексата при ювенильном идиопатическом артрите у детей //Актуальные вопросы практической педиатрии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 125-126.
15. Sh M. S. et al. Genetic Characteristics of the Hemostasis System in Early Children with Pneumonia //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – Т. 23. – С. 1-4.
16. Маллаев Ш., Алимов А. Сравнительная эффективность иммунодепрессантов и генно-инженерных биопрепаратов в лечении ювенильного идиопатического артрита у детей //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-46.
17. Маллаев Ш. и др. Ювенильный идиопатический артрит у детей: современный взгляд на проблему //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 35-40.
18. Маллаев Ш. Ш. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
19. Маллаев Ш. Ш. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ БИОПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.

Fevral, 2025-Yil

20. Авезова Г. С. и др. ГЕМОМРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ У ДЕТЕЙ. – 2024.
21. Бобомуратов Т. А. и др. РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА PAI-1 В ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ. – 2024.
22. Бобомуратов Т. и др. КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
23. Бобомуратов Т. А. и др. ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ. – 2024.
24. Маллаев Ш. Ш., Авезова Г. С., Султанова Н. С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
25. Маллаев Ш. Ш., Файзиев Н. Н., Мухторов М. Г. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ. – 2024.
26. Бобомуратов Т. А., Маллаев Ш. Ш., Эгамбердиев С. Б. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОДЕПРЕССАНТОВ В ЛЕЧЕНИИ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
27. Бобомуратов Т. А., Маллаев Ш. Ш., Уринов А. Ф. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ. – 2024.
28. Mukhtorov M. S. S. E. S. B. et al. THE ROLE OF GENE POLYMORPHISM IN THE DEVELOPMENT OF JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS IN CHILDREN. – 2024.
29. Mukhtorov M. S. S. E. S. B. et al. WAY TREATMENT OF JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS WITH GENETIC ENGINEERED BIOLOGICAL DRUGS. – 2024.
30. Бобомуратов Т. А. и др. БОЛАЛАРДА ЯНГИ КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИДАН КЕЙИНГИ ТИКЛАНИШ ДАВРИ ХУСУСИЯТЛАРИ. – 2024.
31. Самадов А. А. и др. БОЛАЛАРДА НЕФРОТИК СИНДРОМДА ГАСТРОДУОДЕНАЛ ЎЗГАРИШЛАР КУЗАТИЛГАНДА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР ҲОЛАТИ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 114-120.
32. Bobomuratov T. A. et al. SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN KASALLANGAN BOLALARDA GEMOSTAZ TIZIMINING OZGARISHLARIDA GEN POLIMORFIZMINING ROLI. – 2024.
33. Sh M. S. et al. BOLALARDA COVID-19 DANKEYINGI DAVRDA YUVENIL REVMATOID ARTRITNING LABORATOR VA KLINIK XUSUSIYATLARI. – 2024.
34. Sh M. S., Egamberdiev S. B. EFFECTIVENESS OF IMMUNOSUPPRESSANTS IN THE TREATMENT OF JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS IN CHILDREN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2024. – Т. 25. – С. 124-129.
35. Bobomuratov T. A., Sh M. S., Fayziev N. N. Features of the Clinical Course of Community-Acquired Pneumonia in Children After Covid 19 //International Congress on Biological, Physical And Chemical Studies (ITALY). – 2025. – Т. 9. – С. 63-64.
36. Бобомуратов Т. А., Каримова Н. А., Турсунбаев А. К. Течение коронавирусной инфекции у детей. – 2022.
37. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его. – 2022.
38. Bobomuratov T. A. et al. Breastfeeding and Genetic. – 2022.

Fevral, 2025-Yil

39. Sh M. S. et al. Molecular-Genetic Mechanisms of the Development of Juvenile Idiopathic Arthritis in Children. – 2023.
40. Маллаев Ш. Ш., Алимов А. В. Функциональное состояние надпочечников у детей с ювенильным ревматоидным артритом //Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2020. – С. 76-79.
41. Маллаев Ш. Ш. и др. Особенности клинического течения ювенильного ревматоидного артрита у детей //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-2.
42. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его значение для здоровья матери и ребенка //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2022. – №. SI-3.
43. Султанова Н. С. и др. Влияние вида вскармливания на соматический статус детей : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
44. Маллаев Ш. Ш. Эффективность хронотерапии нимесулидом в лечении ювенильного ревматоидного артрита //Врач-аспирант. – 2011. – Т. 46. – №. 3.4. – С. 593-597.
45. Шомурадова Ш. Ш., Алимов А. В. Лекарственное поражение печени при ювенильном ревматоидном артрите //Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2016. – №. 7 (131). – С. 38-42.
46. Каримжанов И. А., Мадаминова М. Ш., Динмухаммадиева Д. Р. Клинико-лабораторные особенности течения ювенильного идиопатического артрита у детей : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
47. Сагдуллаева М. А., Маллаев Ш. Ш. МУДДАТДАН ЎТИБ ТУҒИЛИШ МУАММОСИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШ //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-3.
48. Маллаев Ш. Ш. Клинико-иммунологические особенности ювенильного идиопатического артрита у детей //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 71-74.
49. Юсупова Г. А. и др. Дисбиоз кишечника в генезе иммунной недостаточности у детей, больных рецидивирующим бронхитом //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 151-159.
50. Sh M. S. Genetic Aspects of Juvenile Rheumatoid Arthritis. ISSN (E): 2795-7624 VOLUME 10| JULY 2022. 1-5. 7. Sh. Sh Mallaev, TA Bobomuratov, NS Sultanova, GA Yusupova, AA Hoshimov //Clinical characteristics and prediction of the outcome of juvenile rheumatoid arthritis in chronotherapy//Chin J Ind Hyg Occup Dis. – Т. 39. – №. 7. – С. 135-140.
51. Алимов А. В., Маллаев Ш. Ш. Clinic-laboratory manifestation of juvenile rheumatoid arthritis //Евразийский вестник педиатрии. – Т. 3.
52. Mallaev S. S., Alimov A. V. Clinical course of juvenile rheumatoid arthritis and its optimization of treatment //Journal" Pediatrics. – №. 2. – С. 200-203.
53. Mamatkulov B. M., Avezova G. S. Congenital anomalies as a cause of childhood disability (according to the materials of Tashkent, Uzbekistan) //Nauka mo-lodykh (Eruditio Juvenium). – 2015. – Т. 3. – №. 2. – С. 110-15.
54. Азизова Ф. Л., Аvezова Г. С. Особенности динамики заболеваемости детей воспитывающихся в специализированных школах-интернатах //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 237-243.

Fevral, 2025-Yil

55. Маматкулов Б., Абдурахимов Б. А. A SYSTEMATIC APPROACH TO MANAGING THE HEALTH AND RISK FACTORS OF MINING INDUSTRY WORKERS //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 211-213.
56. Маматкулов Б. и др. THE IMPACT OF FACTORS OF PRODUCTION ON THE HEALTH OF WORKERS IN THE MINING INDUSTRY //Новый день в медицине. – 2019. – №. 4. – С. 191-194.
57. Маматкулов Б., Аvezова Г. С., Адылов Ш. К. Врожденные пороки развития у детей и основные пути их профилактики //Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2017. – С. 75-78.
58. Alikulova D. J. et al. Identification of features of immune status in adolescents with atopic asthma //Vestnik soveta molodykh uchenykh Chelyabinskoi oblasti. – 2015. – Т. 3. – С. 9-14.
59. Бобомуратов Т. А. и др. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ ГЕМОМРАГИЧЕСКИХ ВАСКУЛИТАХ У ДЕТЕЙ. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ. – 2024.
60. Сагдуллаева М. А., Исламов С. И., Аvezова Г. С. МУДДАТИДАН ЎТГАН ҲОМИЛАДОРЛИК: ТАРҚАЛГАНЛИГИ, ЭТИОЛОГИЯСИ ВА ПАТОГЕНЕЗИ. – 2024.
61. Avezova G. S., Beshimova Z., Avezova G. S. Means and problems of forming a healthy lifestyle among the population //The American journal of medical sciences and pharmaceutical research. – 2021. – Т. 3. – №. 05. – С. 73-77.
62. Kasimova D. A. et al. Medical-social aspects of child disability //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 4. – С. 2116-2121.
63. Avezova G., Agataeva K. ANALYSIS OF RESULTS MEDICAL EXAMINATION OF PERSONS ENTERING IN TO MARRIAGE //Интернаука. – 2019. – №. 45-2. – С. 61-62.
64. Абдурахимов Б. А., Аликулова Д. Я., Аvezова Г. С. Здоровье работающих горнорудной промышленности //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – 2018. – С. 111-112.
65. Alikulova D. et al. Factors Contributing to the Development of Bronchial Asthma //Young Scientist USA. – 2016. – С. 113-116.
66. Аvezова Г. С., Азимов Р. И., Гуломова Н. Р. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ОБРАЗ ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ (по материалам г. Ташкента) //Университетская наука: взгляд в будущее. – 2016. – С. 111.
67. Mamatkulov B. M., Avezova G. S. Congenital anomalies as a cause of childhood disability //Nauka molodyh. – 2015. – Т. 2. – С. 110-115.
68. Маматкуло Б., Аvezова Г. Бир ёшгача бўлган болалар ўлимининг хавф омиллари //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2011. – №. 3 (66). – С. 96-99.
69. Хайдарова М. Х., Аvezова Г. С. Adolescent health and factors lifestyle Khaydarova M., Avezova G. 2 (Republic of Uzbekistan) Здоровье подростков и факторы образа жизни //Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ. – С. 106.
70. Mamatkulov B. M., Avezova G. S. Congenital anomalies as a cause of childhood disability (according to the materials of Tashkent, Uzbekistan) //Nauka mo-lodykh (Eruditio Juvenium). – 2015. – Т. 3. – №. 2. – С. 110-15.

Fevral, 2025-Yil

71. Sultanova N. S., Avezova G. S. Mallaev Sh. Sh., Fayziyev NN Comprehensive characteristics of the state of health of children in different age periods, depending on the types of feeding and care //British Medical. – Т. 3. – №. 2. – С. 109-113.
72. Аvezова Г. Уч ёшгача болалар саломатлиги шаклланишининг тиббий–ижтимоий кйрралари. – 2012.
73. Sh M. S. et al. Molecular-Genetic Mechanisms of the Development of Juvenile Idiopathic Arthritis in Children. – 2023.
74. Нурдинова Г. У. и др. Эпидемиология сахарного диабета //International scientific review. – 2016. – №. 7 (17). – С. 93-95.
75. Нурдинова Г. У. и др. Распространенность сахарного диабета первого и второго типов в Андижанской области //European research. – 2016. – №. 5 (16). – С. 99-101.
76. Мусаева У. А., Аvezова Г. С. ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ ТИЗИМИНИНГ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 287-296.
77. Сагдуллаева М. А., Сагдуллаев И. И., Аvezова Г. С. МУДДАТИДАН ЎТИБ ТУФИЛГАН БОЛАЛАРНИНГ САЛОМАТЛИК ҲОЛАТИ, КАСАЛЛИКЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ГИГИЕНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. – 2024.
78. Каримова Б. Н., Отажонов И. О., Аvezова Г. С. УРАТЛИ НЕФРОПАТИЯСИ БОР ТЕЗ-ТЕЗ КАСАЛЛАНУВЧИ БОЛАЛАР ВА УЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ. – 2024.
79. Anikeeva N. A. et al. DILATED CARDIOMYOPATHY AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRONUCLEAR MYOPATHY TYPE 5 IN AN 8-YEAR-OLD CHILD: A CLINICAL CASE. – 2024.
80. Ганиев А. Г., Аvezова Г. С., Хабибуллоева Б. Р. КАЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ: ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. – 2024.
81. Bobomuratov T. A., Davletova F. O., Avezova G. S. BOLALARDA О ‘TKIR BRONXIOELITNING DIFFERENSIAL-DIAGNOSTIK MEZONLARI. – 2024.
82. Bobomuratov T. A., Davletova F. O., Avezova G. S. KO ‘KRAK YOSHDAGI BOLALARDA О ‘TKIR BRONXIOELIT RIVOJLANISHINING ETIOPATOGENEZI, KLINIKASI VA DAVOSINI О ‘RGANISHGA ZAMONAVIY YONDOSHUVLAR. – 2024.
83. Аvezова Г. С. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ «АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ» В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. – 2024.
84. Расулова Л. Т. и др. ОЦЕНКА ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ. – 2024.
85. Маллаев Ш. Ш., Аvezова Г. С., Султанова Н. С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
86. Бобомуратов Т. А. и др. ОЗИҚЛАНТИРИШ ТУРЛАРИ БИЛАН ФАРҚЛАНАДИГАН БОЛАЛАРНИНГ ПСИХОФИЗИОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ. – 2024.

Fevral, 2025-Yil

87. Бобомуратов Т. А. и др. ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ. – 2024.
88. Azizova F. L. et al. INNOVATION PEDAGOGIK USULLARNI JORIY ETISH ORQALI TALABALAR BILIM, MALAKA, KO 'NIKMALARINI OSHIRISH. – 2024.
89. Авезова Г. С. и др. ГЕМОРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ У ДЕТЕЙ. – 2024.
90. Авезова Г. С. ГЕМОРАГИК ВАСКУЛИТЛИ БОЛАЛАРДА ГЕМОСТАЗ ТИЗИМИНИНГ ЎЗГАРИШИ. – 2023.
91. Shagazatova B. X. et al. Rekonstruktiv jarrohlik aralashuvlardan so'ng diabetik tovon sindromi bo'lgan 2-tur diabet bilan og'riqan bemorlarning hayot sifatini baholash. – 2023.
92. Шагазатова Б. Х. и др. Патофизиология гипоталамо-гипофизарной системы после облучения краниальной области. – 2023.
93. Маллаев Ш. Ш., Алимов А. В., Авезова Г. С. Ювенильный идиопатический артрит у детей: клиника, диагностика, тактика лечения. – 2023.
94. Султанова Н. С., Авезова Г. С., Маллаев Ш. Ш. Показатели метаболического статуса детей. – 2023.
95. Авезова Г. С., Файзуллаев Т. С. Шахсга йўналтирилган таълим: унинг олий тиббий таълимдаги ўрни //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 225-230.
96. Шоймардонов Б., Авезова Г. С. ИССИҚ ИҚЛИМ ШАРОИТЛАРИДА ОВҚАТ ҲАЗМ ҚИЛИШ ТИЗИМИ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ УСЛУБИЁТИ //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 35-40.
97. Шагазатова Б. Х. и др. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 11. – №. 2. – С. 131-135.
98. Авезова Г. TOSHKENT SHAHRIDA ERTA YOSHLI BOLALARNING O 'LIM SAVABLARI TANLILI //Международный журнал научной педиатрии. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 26-33.
99. Маматкулов Б., Авезова Г. С., Уразалиева И. Р. Школа общественного здравоохранения. – 2022.
100. Шарипова С. Н., Авезова Г. С. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У СПОРТСМЕНОВ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ГИМНАСТИКЕ И В БОРЬБЕ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – С. 76-78.
101. Маллаев Ш. Ш. и др. Побочное действие нестероидных противовоспалительных препаратов на желудочно-кишечный тракт при лечении ювенильного идиопатического артрита у детей : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
102. Авезова Г. С., Бобомуратов Т. А. Эрта ёшли болаларда нафас олиш тизими касалликларининг эпидемиологияси. – 2022.
103. Mamatqulov B. M., Avezova G. S. Методы, средства и формы личностно-ориентированного образования в высшей школе. – 2022.
104. Sattarovna G. A. et al. THE ROLE OF MODERN TEACHING METHODS IN ENHANCING STUDENTS'KNOWLEDGE AND FORMATION SKILLS //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 12.

Fevral, 2025-Yil

105. Bakhromjon M., yim Sattarovna A. G., n Rasnidovich T. R. THE PROBLEM OF ALCOHOL DEPENDS AND THE FIGHT AGAINST IT //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 4. – С. 89-90.
106. Сафарова Д. Д. и др. ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ–БЕГУНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ДИСТАНЦИЯХ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 326-334.
107. Маматкулов Б. М. и др. ПАТРОНАЖ ҲАМШИРАЛАРИНИНГ КАСАЛЛАНИШИНИ ЎРГАНИШ //Интернаука. – 2021. – №. 20-7. – С. 31-33.
108. Манонова Ю., Авезова Г. С. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ ҲАРАКАТ ФАОЛЛИГИ, СПОРТ БИЛАН ШУҒУЛЛАНИШИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1889-1893.
109. Авезова Г. С., Тулиев Р. Р. ТАЛАБА ЁШЛАРДА ЗАРАРЛИ ОДАТЛАР ВА ҲАР ХИЛ ТУРДАГИ ТОБЕЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1898-1901.
110. Авезова Г. С., Абдупаттаев З. А. Ў. НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1911-1914.
111. Avezova G. S., Manonova Y. S. Q. SOG 'LOM TURMUSH TARZI: TALABA YOSHLAR QARASHLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 991-995.
112. Маматкулов Б. М., Уразалиева И. Р., Арсланбекова Н. Б. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДА ПАТРОНАЖНЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ //Интернаука. – 2020. – №. 46-1. – С. 44-45.
113. Маматкулов Б., Уразалиева И. Мнение населения и врачей общей практики о качества труда патронажных медицинских сестер. – 2020.
114. Авезова Г. С. ALCOHOL DEPENDENCE AND A SYSTEMATIC APPROACH TO PREVENTION //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 74-77.
115. Авезова Г. С., Джуманазарова А. Ж. К., Чориева Ш. Э. Распространенность туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью //International scientific review. – 2020. – №. LXVII. – С. 97-99.
116. Авезова Г. С. Сурхандарё вилояти шаҳар ва қишлоқларида туғма аномалияларнинг тарқалганлиги. – 2019.
117. Аликулова Д. Я., Юсупбекова Н. А. ЗДОРОВЬЕ И УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – 2018. – С. 123-125.
118. Shaykhova G. I., Azizova F. L., Avezova G. S. THE LEVEL AND STRUCTURE OF THE INCIDENCE OF CHILDREN FROM SPECIALIZED BOARDING SCHOOLS //Central Asian Journal of Medicine. – 2018. – Т. 2018. – №. 1. – С. 72-76.
119. Мамяткулов Б., Авезова Г. С. Интернетдан ахборотларни қидириш. Клиник саволларни шакллантириш (pico). – 2018.
120. Авезова Г. С., Хайитбоева Н. А. ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ У ДЕТЕЙ //Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2018. – С. 59-63.

Fevral, 2025-Yil

121. Хайдарова З. Т. и др. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – 2018. – С. 119-121.
122. Avezova G. S. Turaev B. Sh //International scientific-practical congress. – 2017. – С. 192.
123. Маматкулов Б., Аvezова Г. С. Хавф, хавф омиллари хақида тушунча. хавф омилларини хисоблаш усуллари. – 2017.
124. Аvezова Г. С., Ишмурадов М. Б. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ //Young scientists' and mentors' non-standart congress. – 2017. – С. 130-133.
125. Маматкулов Б. М., Аvezова Г. С. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ АНОМАЛИЯМИ В Г. ТАШКЕНТЕ //Young scientists' and mentors' non-standart congress. – 2017. – С. 170-174.
126. Тураев Б. Ш., Аvezова Г. С. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН //Young scientists' and mentors' non-standart congress. – 2017. – С. 192-196.
127. Guloyim A., Pimira U., Zarifa K. Analysis of results of medical examination of persons entering into marriage //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 241-243.
128. Guloyim A. The peculiarities of the morbidity of the children //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 229-231.
129. Madina K., Guloyim A. Adolescent health and factors lifestyle //International scientific review. – 2016. – №. 8 (18). – С. 106-108.
130. Guloyim A., Mirzohit S. Congenital malformation as a cause of child disability //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 243-245.
131. Аvezова Г. С., Сайтмуратов М. А. Congenital malformation as a cause of child disability Avezova G., Sajtmuratov M. 2 (Republic of Uzbekistan) Врожденные пороки развития как причина детской инвалидности //Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ. – 2016. – №. 4. – С. 241.
132. Аvezова Г. С. The peculiarities of the morbidity of the children Avezova G.(Republic of Uzbekistan) Особенности заболеваемости детей //Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ. – 2016. – №. 4. – С. 227.
133. Аликулова Д. Я., Маматкулов Б. М., Уразалиева И. Р. Asthma school organization in the Republic of Uzbekistan //International scientific review. – 2015. – №. 9 (10). – С. 59-61.
134. Маматкулов Б., Аликулова Д. Я., Уразалиева И. Р. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ СТРАДАЮЩИХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ //Научная дискуссия: вопросы медицины. – 2015. – №. 10-11. – С. 161-164.
135. Аликулова Д. Я. Иммунный статус больных атопической бронхиальной астмой подросткового возраста //Здоровье–основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. – 2015. – Т. 10. – №. 2. – С. 446-449.
136. Азимов Р. И., Гуломова Н. Р., Аvezова Г. С. Заболеваемость по данным обращаемости учащихся колледжей //Молодой ученый. – 2015. – №. 21. – С. 242-244.
137. Маматкулов Б. М., ЛаМорт Н. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ.
138. Ahmedov M. et al. Addressing the challenges of improving the quality of primary care for Chronic Heart Failure in Uzbekistan: a qualitative study.

Fevral, 2025-Yil

139. Нурдинова Г. У. и др. Prevalence of first and second types diabetes in Andizhan region Nurdinova G., Avezova G. 2, Kodirova D. 3, Komilova Z. 4 (Republic of Uzbekistan) Распространенность сахарного диабета первого и второго типов в Андижанской области //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – С. 99.
140. Bobomuratov T. A. et al. Breastfeeding and Genetic Features of Juvenile Rheumatoid Arthritis //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 1983-1988.
141. Sh M. S. et al. Genetic Aspects of Juvenile Rheumatoid Arthritis //ISSN (E). – 2022. – С. 2795-7624.
142. Mallaev S. S. et al. Clinical characteristics and prediction of the outcome of juvenile rheumatoid arthritis in chronotherapy //Chin J Ind Hyg Occup Dis. – Т. 39. – №. 7. – С. 135-140.
143. Султанова Н. С., Камалов З. С. Частота аллергических заболеваний у детей в зависимости от видов вскармливания и принципов ухода //Российский аллергологический журнал. – 2016. – №. 3. – С. 38-39.
144. Faiziev N. N. et al. Changes in the hemostasis system in children with pneumonia and optimization of their treatment //Academic Research in Educational Sciences. – 2023. – Т. 4. – С. 2181-1385.
145. Sultanova N. S. et al. THE ROLE OF BREASTFEEDING IN THE PSYCHO-SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN IN SOCIETY //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 6.
146. Bobomuratov T. A. et al. Effects of Long Term Breastfeeding on Development and Health of Children //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 2243-2250.
147. Sultanova N. S. et al. COMPREHENSIVE CHARACTERISTICS OF THE STATE OF HEALTH OF CHILDREN IN DIFFERENT AGE PERIODS, DEPENDING ON THE TYPES OF FEEDING AND CARE //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
148. Султанова Н. С. Анализ пищевого поведения у детей школьного возраста в зависимости от вида вскармливания и принципов ухода (с применением методики DEBQ) //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 165-170.
149. Султанова Н. С. Влияние вида вскармливания на иммунологический статус детей //Рос. аллергол. журн. – 2016. – Т. 2. – №. 3. – С. 37-38.
150. Sultanova N. S. Some peculiarities of physical development of children depending on applied care methodology //European Science Review. – 2015. – №. 7-8. – С. 102-104.
151. Sh M. S. Genetic Aspects of Juvenile Rheumatoid Arthritis. ISSN (E): 2795–7624 VOLUME 10| JULY 2022. 1-5. 7. Sh. Sh Mallaev, TA Bobomuratov, NS Sultanova, GA Yusupova, AA Hoshimov //Clinical characteristics and prediction of the outcome of juvenile rheumatoid arthritis in chronotherapy//Chin J Ind Hyg Occup Dis. – Т. 39. – №. 7. – С. 135-140.
152. Файзиев Н. Н. и др. Изменения в системе гемостаза у детей с пневмонией и оптимизация их лечения //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 180-187.
153. Султанова Н. С. Обоснование необходимости исключительного грудного вскармливания в развитии познавательных способностей детей //Молодой ученый. – 2014. – №. 10. – С. 87-90.

Fevral, 2025-Yil

154. Мухамедова Х. Т., Джалалов У. Д., Султанова Н. С. Влияние исключительного грудного вскармливания и применения эффективных технологий ухода на соматический статус детей раннего возраста //Вестник Уральской медицинской академической науки. – 2011. – №. 1. – С. 41-43.
155. Султанова Н. С., Пулатова А. П., Рустамова М. С. Гормональный статус женщин с климактерическим синдромом в сочетании с йоддефицитными заболеваниями //Здравоохранение Таджикистана. – 2009. – №. 3. – С. 40-44.
156. Мухамадиева С. М., Султанова Н. С., Ходжимурадова Д. А. Особенности клинических проявлений климактерического синдрома у женщин с йоддефицитными состояниями //Доклады Академии наук Республики Таджикистан. – 2007. – Т. 50. – №. 7. – С. 639-643.
157. Султанова Н. С. О размерности полной группы движений кокасательного расслоения со связностью горизонтального лифта //Дифференциальная геометрия многообразий фигур. – 2002. – №. 33. – С. 104-107.
158. Султанова Н. С. и др. Влияние вида вскармливания на соматический статус детей : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
159. Маллаев Ш. Ш. и др. Особенности клинического течения ювенильного ревматоидного артрита у детей //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-2.
160. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его значение для здоровья матери и ребенка //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2022. – №. SI-3.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH